

11/1/2025

إعداد

الباحث: عامر
رشيد المصري

مقترح قانون لدعم العمال في الاقتصاد الرقمي وضمان صحتهم وسلامتهم في ظل الأزمات
الصحية والطوارئ العامة

E-MAIL : amer-el-masri@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-6707-2151>

«يمثل هذا العمل مقترحًا قانونيًا من إعداد الباحث لدعم العمال في الاقتصاد الرقمي وضمان صحتهم وسلامتهم خلال الأزمات الصحية والطوارئ العامة. يهدف المقترح إلى توفير حماية قانونية واجتماعية للعمال في هذا القطاع، ويعكس مجهودًا شخصيًا في معالجة القضايا المتعلقة بهذا الموضوع في السياق اللبناني».

كلمة الباحث

بسم الله الرحمن الرحيم،

يشهد العالم اليوم تحولات جذرية نتيجة للثورة الرقمية، مما أوجد أنماط عمل جديدة وفرض تحديات فريدة على العمال الذين يعتمدون على المنصات الرقمية. وانطلاقاً من الحاجة الملحة لتوفير حماية قانونية فعّالة لهذه الفئة من العمال، جاءت فكرة هذا العمل لتقديم مقترح قانون يدعم حقوقهم ويضمن صحتهم وسلامتهم، خاصة خلال الأزمات الصحية والطوارئ العامة.

استلهمتُ هذا المقترح من نصوص ودراسات قانونية دولية، وتحديداً التجربة الأمريكية في التعامل مع تحديات مشابهة. وقد تم تكييف الأفكار لتناسب مع السياق اللبناني، بهدف توفير إطار قانوني عادل وفعال يعزز استدامة الاقتصاد الرقمي ويضمن التوازن بين مصالح العمال والشركات.

وفي ختام هذا العمل، قمنا بإدراج مشروع النص القانوني الذي كان مصدر الإلهام الأولي لهذا المقترح، مما يتيح للقارئ فرصة مقارنة النصوص وفهم الفروق والتعديلات التي أُجريت لتكييف المقترح مع السياق المحلي ومتطلبات الواقع اللبناني.

هذا العمل موجّه إلى صانعي القرار اللبنانيين، من مشرّعين ورجال قانون وهيئات حكومية، ليكون دليلاً عملياً يمكن الاعتماد عليه لمواجهة التحديات التي يفرضها العصر الرقمي.

إن هذا العمل لا يمثل فقط مقترح قانوني، بل هو دعوة لتبني سياسات تراعي المتغيرات الحديثة وتضع حقوق الإنسان وصحته وسلامته في صلب أولوياتها. أمني أن يساهم هذا الجهد في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في لبنان. أخيراً، أود أن أعبر عن شكري لكل من ساهم في دعم هذا العمل، سواء من خلال التشجيع أو تقديم الإلهام والمعلومات التي ساعدتني في صياغته.

والله ولي التوفيق،

عامر رشيد المصري

مقترح قانون

لدعم العمال في الاقتصاد الرقمي وضمان صحتهم وسلامتهم في ظل الأزمات الصحية والطوارئ العامة

الملخص

في ظل التحولات المتسارعة نحو الاقتصاد الرقمي والتحديات التي تواجه العمال فيه، خاصة في أوقات الأزمات الصحية والطوارئ العامة، يهدف هذا المقترح القانوني إلى وضع إطار شامل لدعم حقوق العمال في هذا القطاع وضمان صحتهم وسلامتهم. يعالج المشروع قضايا محورية تشمل حماية حقوق العمال في الاقتصاد الرقمي، إنشاء آليات لتسوية النزاعات، تعزيز الحماية القانونية والصحية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية الرقمية بما يضمن استمرارية العمل. كما يضع القانون إجراءات واضحة لحماية خصوصية العمال وتوفير دعم نفسي وصحي، مع إقرار الحوافز للشركات الملتزمة والتشديد على العقوبات ضد المخالفات. يسعى هذا القانون إلى تحقيق توازن عادل بين مصلحة العمال والشركات الرقمية، مع تعزيز البيئة التشريعية اللبنانية لتواكب التغيرات العالمية وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الرقمي، حقوق العمال، الأزمات الصحية، الطوارئ العامة، الحماية القانونية، الخصوصية الرقمية، الدعم النفسي، البنية التحتية الرقمية.

Proposed Law to Support Digital Economy Workers and Ensure Their Health and Safety During Public Health Crises and Emergencies

Abstract

Amid the rapid shift toward a digital economy and the challenges faced by workers in this sector, particularly during public health crises and emergencies, this legal proposal aims to establish a comprehensive framework to support workers' rights and ensure their health and safety. The draft addresses key issues, including safeguarding workers' rights in the digital economy, creating dispute resolution mechanisms, enhancing legal, health, and social protections, and developing digital infrastructure to ensure the continuity of work. The proposal also sets clear measures to protect workers' privacy and provide psychological and healthcare support while offering incentives to compliant companies and imposing strict penalties for violations. This law seeks to strike a fair balance between the interests of workers and digital companies, enhancing Lebanon's legislative framework to align with global trends and support sustainable economic development.

Keywords: Digital economy, workers' rights, health crises, public emergencies, legal protection, digital privacy, psychological support, digital infrastructure.

مقدمة عامة :

في ظل التطورات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، أصبح الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. إلا أن هذا التحول السريع أظهر تحديات قانونية واجتماعية جديدة، لا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق العاملين في هذا القطاع وضمان صحتهم وسلامتهم، خاصة في مواجهة الأزمات الصحية والطوارئ العامة.

يشكل هذا العمل استجابة ضرورية لهذه التحديات، من خلال وضع إطار قانوني يهدف إلى حماية العمال في الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم اللازم لهم في فترات الأزمات. كما يسعى العمل إلى تحقيق توازن بين متطلبات استمرارية الأعمال الرقمية من جهة، وتأمين الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين المستقلين من جهة أخرى، وذلك عبر تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

ويأتي طرحنا هذا لتلبية الحاجة الملحة إلى تنظيم العمل في الاقتصاد الرقمي في لبنان، من خلال توفير ضمانات صحية واجتماعية مبتكرة، وتشجيع الشركات الرقمية على اتخاذ تدابير استباقية تسهم في تعزيز سلامة العمال، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاقتصاد الحديث.

أولا - الأهداف والمبررات :

1- الهدف: تعزيز الحماية القانونية والصحية للعاملين في الاقتصاد الرقمي، وتأمين بيئة عمل مستدامة وأمنة في مواجهة الظروف الطارئة، مع تمكين استمرارية الأعمال الرقمية وتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي في لبنان بشكل يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية ومتطلبات التطور الاقتصادي الحديث (1).

2- مبررات مقترح القانون: أ- غياب التشريعات المحلية التي تنظم العمل في الاقتصاد الرقمي

رغم التطور الملحوظ في الاقتصاد الرقمي على الصعيدين المحلي والعالمية، إلا أن التشريعات اللبنانية لا

(1) الحماية القانونية للعاملين في الاقتصاد الرقمي تعني ضمان حقوقهم من خلال تشريعات تنظم عملهم، مثل عقود واضحة، وتأمين اجتماعي، وحماية من الاستغلال. أما الحماية الصحية فتعني توفير تأمين صحي وتطبيق معايير السلامة المهنية. أما تأمين بيئة عمل مستدامة وأمنة فيتم من خلال سياسات تضمن الاستقرار الاقتصادي لهؤلاء العمال، مثل برامج الدعم أثناء الأزمات، كالأوبئة، وإجراءات السلامة الصحية، وتوفير أدوات العمل عن بُعد بشكل آمن لضمان استمرارية العمل.

تزال تفتقر إلى **أطر قانونية واضحة** تنظم العلاقة بين العمال المستقلين والمنصات الرقمية التي يعملون من خلالها. هذا الفراغ التشريعي يترك هؤلاء العمال دون حماية قانونية كافية، مما يعرضهم للعديد من المخاطر المتعلقة بعدم استقرار العمل وغياب الحماية الاجتماعية والصحية.

ب- التحديات التي فرضتها الأزمات الصحية والاقتصادية على العمال المستقلين في الاقتصاد الرقمي

أظهرت جائحة كورونا وغيرها من الأزمات الاقتصادية والمالية هشاشة الأوضاع التي يواجهها العاملون في الاقتصاد الرقمي، لا سيما أولئك الذين يعتمدون بشكل كبير على دخلهم اليومي. في غياب أنظمة تضمن حقوقهم أو تدعمهم خلال الأزمات، يجد هؤلاء العمال أنفسهم في وضع اقتصادي واجتماعي صعب، ما يستدعي ضرورة وضع حلول قانونية شاملة لحمايتهم (1).

(1) أبرزت هشاشة عمال المنصات خلال أزمة كوفيد-19 الحاجة إلى معالجة الفجوات الكبيرة في الحماية الاجتماعية، بما في ذلك افتقارهم إلى التأمين ضد البطالة وبرامج الاحتفاظ بالوظائف، ومزايا المرض، والحماية الصحية. إن توفير حماية اجتماعية كافية ومستدامة لهذه الفئة المتزايدة من العمال أمر ضروري ليس فقط لصالح العمال أنفسهم، بل أيضًا لضمان كفاءة سوق العمل وتعزيز المنافسة العادلة.

-Providing adequate and sustainable social protection for workers in the gig and platform economy ,Technical paper prepared for the 1st meeting of the Employment Working Group under the Indian presidency ,ILO, ISSA and OECD, January 2023.p:3. <https://www.ilo.org/media/366091/download>

- تُظهر العديد من الدراسات أن عمال المنصات، سواء كانوا يعملون في الموقع أو عبر الإنترنت، يميلون إلى الحصول على تغطية أقل في أنظمة الحماية الاجتماعية مقارنة بغيرهم من العمال. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تصنيف معظم عمال المنصات، حتى الآن (سواء كان ذلك عن صواب أو خطأ)، كعمال يعملون لحسابهم الخاص، وهؤلاء عادة ما يتمتعون بوصول أقل أو غير مواتٍ إلى أنظمة الحماية الاجتماعية (غالبًا ما يكونون مؤهلين فقط لتغطية اختيارية) وحزم مزايا أصغر (مثل استبعادهم من بعض المخاطر كالبطالة أو إصابات العمل) مقارنة بالموظفين المعتمدين. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق تغطية فعالة لعمال المنصات، سواء كانوا موظفين أو يعملون لحسابهم الخاص، كما هو الحال مع مجموعات أخرى يصعب تغطيتها، يتطلب التغلب على عدد من التحديات المتعلقة بسهولة الوصول، ونقل البيانات، وزيادة الوعي والمعلومات، وقابلية نقل الحقوق. فليُنظر في ذلك المراجع التالية:

- Providing adequate and sustainable social protection for workers in the gig and platform economy,p:4.

- For example OECD, The Future of Social Protection: What Works for Non-Standard Workers?, 2018; ISSA, Social Security for the Digital Age: Addressing the New Challenges and Opportunities for Social Security Systems, 2019; ILO, World Employment and Social Outlook 2021: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work, 2021.

- تُظهر دراسة استقصائية أجرتها منظمة العمل الدولية أن عمال المنصات عبر الإنترنت يتقاضون أجورًا منخفضة، حيث =

ج- ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان الحماية الاجتماعية والصحية

يشكل الاقتصاد الرقمي ميداناً مشتركاً للقطاعين العام والخاص، حيث يمكن للشراكة الفاعلة بينهما أن تسهم في توفير الدعم اللازم للعمال وتحفيز النمو الاقتصادي. **القانون المقترح** من قبلنا يعزز التعاون بين الدولة والشركات الرقمية لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية المطلوبة، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويضمن استمرارية القطاع.

د- تعزيز المساواة في الحقوق والواجبات بين مختلف فئات العمال

الاقتصاد الرقمي أتاح فرص عمل جديدة ولكنه خلق تباينات واضحة بين حقوق العمال المستقلين ونظرائهم العاملين في القطاعات التقليدية. يهدف **القانون المقترح** إلى سد هذه الفجوة وضمان أن يتمتع جميع العمال،

= يكسب غالبية. العمال (66 في المائة) أقل من متوسط الأجور (3.4 دولارات أمريكية). بالإضافة إلى ذلك، فإن التغطية بالحماية الاجتماعية ضعيفة، حيث إن حوالي 40 في المائة فقط من عمال المنصات عبر الإنترنت لديهم تأمين صحي، وأقل من 15 في المائة يتمتعون بحماية في حالات حوادث العمل والبطالة، وحوالي 20 في المائة فقط لديهم حماية لتأمين الشيخوخة. وعبر جميع الفروع، تبين أن النساء يحصلن على مزايا حماية اجتماعية أقل مقارنة بالرجال (انظر الجدول 1). كما أظهرت الدراسة أن نسبة أعلى من العمال في الدول المتقدمة يتمتعون بالحماية مقارنة بنظرائهم في الدول النامية.

-ILO, World Employment and Social Outlook: The role of digital platforms in transforming the world of work, 2021.

وأظهرت الدراسة ذاتها أن تغطية عمال المنصات عبر الإنترنت بالحماية الاجتماعية، في الحالات التي توجد فيها، تكون غالباً نتيجة مساهماتهم في التأمين الاجتماعي من خلال وظائف سابقة أو حالية أخرى، أو بسبب شمولهم في برامج ممولة من الضرائب، أو من خلال أفراد أسرهم. يؤدي غياب الاعتراف بنشاطهم الاقتصادي على المنصات لأغراض الضمان الاجتماعي إلى زيادة العبء على مصادر تمويل أخرى، مما يثير تساؤلات حول استدامة وعدالة تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تأثير ذلك على تحقيق المنافسة العادلة بين الشركات.

-ILO, World Employment and Social Outlook: The role of digital platforms in transforming the world of work, 2021.

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_771749.pdf

-ILO, Decent work in the platform economy, Reference document for the Meeting of experts on decent work in the platform economy, 2022; C. Behrendt, Q. A. Nguyen, and U.Rani. 2019.

‘Social Protection Systems and the Future of Work: Ensuring Social Security for Digital =

بغض النظر عن طبيعة عملهم، بحقوق أساسية تضمن سلامتهم واستقرارهم⁽¹⁾.

هـ - تشجيع الابتكار واستدامة الاقتصاد الرقمي

إن توفير إطار قانوني متين يدعم العاملين في الاقتصاد الرقمي يعزز من جاذبية هذا القطاع للاستثمارات ويشجع على الابتكار. فوجود بيئة عمل منظمة وآمنة يعزز من استدامة الاقتصاد الرقمي ويجعله رافداً أساسياً للنمو الاقتصادي في لبنان.

و - الاستفادة من تجارب دولية ناجحة في دعم العمال الرقميين

تُعد الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في دعم العمال في الاقتصاد الرقمي أمراً حيويًا في صياغة إطار قانوني محلي يواجه التحديات المعاصرة. فقد وضعت العديد من الدول المتقدمة تشريعات مبتكرة لدعم العمال الرقميين، مما مكّنهم من التكيف مع الأزمات بشكل أكثر فعالية. يستلهم هذا المقترح من تلك التجارب الناجحة، مع التركيز على تكيف الحلول بما يتناسب مع السياق اللبناني وخصوصياته. استندت في تطوير

= Platform Workers'. International Social Security Review 72 (3): 17-41.

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_855048.pdf and <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/issr.12212>

وبالمثل، تُظهر الأدلة المتعلقة بعمال المنصات الميدانية (مثل سائقي سيارات الأجرة وعمال التوصيل) وجود فجوات كبيرة في الحماية الاجتماعية. فقط أكثر بقليل من نصف هؤلاء العمال مشمولون بالتأمين الصحي، وأقل من ثلثهم يتمتعون بحماية في حالة إصابات العمل، وأقل من خمسه مشمولون بتأمينات التقاعد. تسلط هذه الأدلة الضوء على الحاجة الملحة لضمان توفير تغطية كافية لعمال المنصات، بطريقة تتسم بالتكيف مع احتياجاتهم، والاستدامة، والعدالة.

-Providing adequate and sustainable social protection for workers in the gig and platform economy, technical paper prepared for the 1st meeting of the Employment Working Group under the Indian presidency, ILO, ISSA and OECD, January 2023.p:4-5-6.
<https://www.ilo.org/media/366091/download>

(1) الاقتصاد الرقمي قد خلق فرصًا جديدة للعمل، لكن هذه الفرص لم تكن متساوية لجميع العمال. فبينما يحصل العمال في القطاعات التقليدية على حقوق اجتماعية وصحية ثابتة مثل التأمين الصحي والتقاعد، يواجه العمال في الاقتصاد الرقمي تحديات كبيرة بسبب تصنيفهم في كثير من الأحيان كعمال مستقلين، مما يحرمهم من تلك الحقوق. يهدف هذا القانون المقترح إلى تحقيق المساواة بين هؤلاء العمال ونظرائهم في القطاعات التقليدية من خلال ضمان تمتعهم بنفس الحقوق الأساسية التي تكفل لهم حماية اجتماعية وصحية مستقرة. يشمل ذلك توفير تأمينات صحية، برامج تقاعد، وتعويضات في حال الإصابات أو البطالة، بما يعزز استقرارهم المهني والاجتماعي.

هذا المقترح إلى دراسات ونصوص قانونية دولية، وخاصة التجربة الأمريكية في التعامل مع تحديات مشابهة، بالإضافة إلى الاستفادة من دراسات دولية لتحديد أبرز النقاط التي يجب معالجتها في هذا الإطار. تم تكييف الأفكار لتتناسب مع الاحتياجات اللبنانية، بهدف توفير حماية اجتماعية وصحية كافية ومستدامة، وتعزيز استدامة الاقتصاد الرقمي، مع ضمان التوازن بين مصالح العمال والشركات.

ز - الاستجابة لمتطلبات العدالة الاجتماعية والاقتصادية

إقرار هذا القانون المقترح يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة الاجتماعية من خلال ضمان حقوق الفئات العاملة في الاقتصاد الرقمي، الذين يمثلون شريحة متزايدة من القوى العاملة، ويؤكد على أهمية تمكينهم من حقوقهم في بيئة العمل (1).

ثانياً - أهمية المقترح :

1- يُعتبر هذا المشروع خطوة أساسية لمعالجة النقص التشريعي في تنظيم العمل ضمن الاقتصاد الرقمي، والذي يشهد نمواً سريعاً في لبنان والعالم. من خلاله، يتم توفير إطار قانوني يحمي العمال والشركات الرقمية على حد سواء.

2- يُركز المشروع على تقديم ضمانات صحية واجتماعية للعاملين في الاقتصاد الرقمي، خصوصاً خلال الأزمات الصحية والطوارئ. هذه الحماية تساهم في تعزيز استقرار القوى العاملة في هذا القطاع.

3- الاقتصاد الرقمي أصبح ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، خاصةً في ظل الأزمات التي تعطل الاقتصاد التقليدي. المشروع يدعم الشركات الرقمية لاتخاذ تدابير استباقية تضمن استمرارية عملها مع الحفاظ على حقوق العاملين فيها.

4- يشجع المشروع على تعاون القطاع الخاص مع الجهات الحكومية، مما يؤدي إلى وضع سياسات صحية

(1) العدالة الاجتماعية والاقتصادية تعني ضمان حقوق جميع الفئات العاملة في الاقتصاد الرقمي، وهي شريحة متزايدة من القوى العاملة، في بيئة عمل مستقرة ومنصفة. يتم ذلك من خلال توفير حماية اجتماعية وصحية عادلة لجميع العمال، بغض النظر عن نوع عملهم، بما يضمن لهم حقوقهم الأساسية ويحقق التوازن بين مصالحهم ومصالح الشركات. تركز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في هذا السياق على تمكين العمال في الاقتصاد الرقمي من الحصول على نفس الحقوق والفرص التي يحصل عليها نظراؤهم في القطاعات التقليدية، مما يعزز المساواة ويحسن من استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

واجتماعية مبتكرة تدعم العمال والشركات معاً، وتخلق بيئة مستدامة للنمو الرقمي.

5- يهدف المشروع إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين المستقلين في الاقتصاد الرقمي وواجباتهم، ما يعزز الشعور بالمساواة ويضمن حماية حقوقهم دون تحميلهم مخاطر اقتصادية غير مبررة.

6- في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي يواجهها لبنان، يشكل المشروع خطوة لتحفيز الابتكار وتوفير فرص عمل جديدة من خلال تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وضمان حماية العاملين فيه.

7 - وجود إطار قانوني يعزز الثقة لدى المستثمرين وأصحاب الشركات الرقمية، مما يشجعهم على توسيع أعمالهم في لبنان، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.

8 - من خلال تحديد إجراءات استباقية ومدروسة، يُتيح المشروع للشركات الرقمية والعمال التعامل بفعالية مع الأزمات الصحية والطوارئ المستقبلية، مما يقلل من تأثيرها السلبي على القطاع.

ثالثاً- تقسيم العمل :

يتألف هذا المقترح من مجموعة متكاملة من المواد التي صيغت بعناية لضمان معالجة شاملة لموضوع دعم العمال في الاقتصاد الرقمي، وضمان صحتهم وسلامتهم في ظل الأزمات الصحية والطوارئ العامة. يبدأ المقترح بتحديد العنوان الرسمي في **المادة الأولى**، ليحدد الإطار العام للقانون. ثم تنتقل **المادة الثانية** إلى توضيح التعريفات الأساسية التي تُشكّل القاعدة لفهم المصطلحات القانونية والعملية المستخدمة.

يتناول القسم الحقوق الجوهرية للعمال في الاقتصاد الرقمي من خلال **المادة الثالثة**، التي تضع المبادئ الأساسية لحماية حقوقهم. يلي ذلك **المادة الرابعة**، التي تخصص منصة مستقلة لتسوية النزاعات، مما يضمن بيئة عمل رقمية عادلة. أما **المادة الخامسة** فتركز على الحماية القانونية للعمال خلال الطوارئ، وتكتملها **المادة السادسة** عبر تحديد الإجراءات الصحية والوقائية المحمية قانوناً.

تعالج **المادة السابعة** آليات التحقق والرقابة لضمان الامتثال لأحكام القانون، فيما تُشجّع **المادة الثامنة** الشركات الرقمية على الامتثال من خلال تقديم الحوافز. ثم تأتي **المادة التاسعة** لتناقش توفير التأمين الصحي والاجتماعي للعمال، بينما تسلط **المادة العاشرة** الضوء على الدعم النفسي والصحي المقدم لهم.

يُستكمل هذا الدعم في المادة الحادية عشرة من خلال مبادرات موجهة للفئات الضعيفة.

فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، تُخصص المادة الثانية عشرة لضمان خصوصية العمال في الاقتصاد الرقمي، بينما تهدف المادة الثالثة عشرة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية لضمان استدامة العمل الرقمي. تُخصص المادة الرابعة عشرة لمراجعة دورية للقانون تضمن مواكبته للتطورات.

أما المادة الخامسة عشرة فتتناول العقوبات لضمان الالتزام بالقانون. وأخيراً، تأتي المادة السادسة عشرة لتُحدد الأحكام العامة المتعلقة بنفاذ القانون وتنفيذه، بما يعكس التزام المشرع بسرعة تطبيقه وضمان استدامة فعاليته.

محتوى المقترح

المادة الأولى: العنوان

يُسمى هذا القانون «دعم العمال في الاقتصاد الرقمي وضمان صحتهم وسلامتهم في ظل الأزمات الصحية والطوارئ العامة» (1).

المادة الثانية: التعريفات

لغايات هذا القانون، تُعتمد التعريفات التالية:

- أ - فترة الطوارئ الصحية: الفترة التي تبدأ من تاريخ إعلان وزارة الصحة العامة عن حالة طوارئ صحية عامة نتيجة جائحة أو وباء أو أي تهديد صحي مشابه، وتنتهي بقرار رسمي يعلن انتهاء حالة الطوارئ.
- ب - شركة السوق الرقمية: يُقصد بمصطلح «شركة السوق الرقمية» كيان تجاري يؤثر على التجارة ويقوم بما يلي:

- يُدير تطبيقاً أو منصة عبر الإنترنت تتيح تبادل السلع أو الخدمات بين مستخدمي التطبيق أو المنصة.

(1) إن اختيارنا العنوان يعكس الغرض الأساسي للقانون، وهو دعم العاملين في القطاع الرقمي من النواحي الصحية والقانونية، خصوصاً في ظل الظروف الطارئة.

- يمنح تراخيص للوصول إلى تطبيق أو منصة عبر الإنترنت لتسهيل تبادل السلع أو الخدمات.
- لا يشترط على المرخص لهم باستخدام التطبيق أو المنصة عبر الإنترنت قبول أي طلب معين كشرط للحفاظ على الوصول إلى التطبيق أو المنصة التي يديرها الكيان التجاري.
- ج - الفرد العامل عبر السوق الرقمية: هو الشخص الذي يستخدم تطبيقاً أو منصة رقمية تتيح له تقديم خدمات أو أداء أعمال للزبائن. يتمتع هذا الفرد بحرية قبول أو رفض طلبات العمل المقدمة عبر التطبيق، ويقدم خدماته مقابل أجر أو رسوم يتم الاتفاق عليها من خلال المنصة (1).

المادة الثالثة : حقوق العمال في الاقتصاد الرقمي

تضمن الدولة للعمال في الاقتصاد الرقمي الحقوق التالية:

- أ- التأكيد على أن التعويض المالي يشمل دعماً إضافياً أثناء فترات الأزمات الصحية أو الطوارئ.
- ب- توضيح أن بيئة العمل الرقمية الآمنة تشمل ضمان حماية البيانات الشخصية وتقديم الدعم الفني اللازم للعمل عن بُعد في الظروف الاستثنائية.

(1) برأينا إن تقديم تعريفات واضحة ودقيقة هو خطوة جوهرية لضمان التطبيق السليم للقانون.

- توضح المادة الثانية التعريفات الأساسية التي يعتمد عليها هذا القانون لتحديد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة. يُقصد بفترة الطوارئ الصحية تلك الفترة التي تبدأ عند إعلان وزارة الصحة العامة عن حالة طوارئ صحية عامة نتيجة جائحة أو وباء أو تهديد صحي مشابه، مثل تفشي فيروس كوفيد-19، وتنتهي عند صدور قرار رسمي يُعلن فيه انتهاء هذه الحالة.

أما شركة السوق الرقمية، فهي كيان تجاري يقوم بإدارة تطبيقات أو منصات رقمية تهدف إلى تسهيل تبادل السلع أو الخدمات بين المستخدمين. على سبيل المثال، يمكن أن تشمل شركات السوق الرقمية المنصات التي تدير تطبيقات مثل "Amazon" لتبادل السلع أو "Airbnb" لتقديم خدمات تأجير العقارات. كما تمنح هذه الشركات تراخيص للوصول إلى تطبيقاتها أو منصاتها الرقمية، دون إلزام المرخص لهم بقبول طلبات عمل محددة كشرط أساسي لاستمرار الوصول إلى هذه التطبيقات. على سبيل المثال، لا تُجبر شركات مثل "Uber" أو "Bolt" السائقين على قبول جميع طلبات الرحلات لضمان بقائهم ضمن النظام.

الفرد العامل عبر السوق الرقمية هو الشخص الذي يعمل بشكل مستقل من خلال تطبيقات أو منصات رقمية، مثل سائقي خدمات التوصيل الذين يستخدمون تطبيقات مثل "Talabat" أو "Deliveroo"، أو العاملين في خدمات العمل الحر عبر منصات مثل "Upwork" أو "Fiverr". يتمتع هذا الفرد بحرية قبول أو رفض طلبات العمل التي تُعرض عليه من خلال التطبيق، ويقدم خدماته مباشرة للزبائن مقابل أجر أو رسوم يتم الاتفاق عليها من خلال المنصة.

ج- تسهيل تشكيل النقابات أو الجمعيات خصوصاً لمواجهة التحديات التي تظهر خلال الأزمات والطوارئ⁽¹⁾.

المادة الرابعة : منصة لحل النزاعات

تُنشأ لجنة أو هيئة مستقلة لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات الرقمية والعمال.

تختص هذه اللجنة بما يلي:

أ - استقبال الشكاوى من العمال أو الشركات الرقمية.

ب- البت في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديم الشكاوى.

ج - إصدار قرارات مُلزِمة للطرفين.

تُشكل اللجنة من ممثلين عن:

أ - وزارة العمل.

(1) تتناول المادة الثالثة من القانون حقوق العمال في الاقتصاد الرقمي، موضحة التزامات الدولة تجاه حماية هؤلاء العمال وضمان حقوقهم الأساسية في ظل الظروف العادية وفي حالات الأزمات الصحية والطوارئ العامة. أولى هذه الحقوق هي ضمان حصول العمال على تعويض مالي عادل يعكس الجهود التي يبذلونها في أداء أعمالهم عبر المنصات الرقمية. ويعني ذلك أن الأجور يجب أن تكون منصفة وتتوافق مع طبيعة العمل، الوقت الذي يتم قضاؤه في إنجازه، والمخاطر المحتملة التي قد يواجهها العمال، خاصة في أوقات الأزمات مثل الجائحات أو الطوارئ الصحية. على سبيل المثال، يمكن للعمال في تطبيقات التوصيل أو العمل الحر أن يحصلوا على أجور إضافية أو مزايا خاصة إذا تأثرت أعمالهم سلباً خلال فترة الطوارئ. كما تلتزم الدولة بتوفير بيئة عمل رقمية آمنة وصحية، مما يشمل حماية حقوق العمال الرقمية، وضمان عدم تعرضهم للاستغلال أو العمل في ظروف غير آمنة. على سبيل المثال، يجب أن تتأكد الدولة من أن المنصات الرقمية التي يعملون من خلالها تلتزم بتقديم معايير أمن إلكتروني عالية تحمي بياناتهم الشخصية، وأن تكون ظروف العمل الافتراضي ملائمة، مع تقديم الدعم الفني والتقني الذي يحتاجونه. وأخيراً، تؤكد المادة على حق العمال في تشكيل أو الانضمام إلى نقابات أو جمعيات تهدف إلى حماية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم. يشمل ذلك تمكينهم من التعبير عن مطالبهم الجماعية، سواء فيما يتعلق بتحسين أجورهم أو ظروف عملهم، أو مناقشة قضايا تتعلق بالأزمات والطوارئ وتأثيرها على عملهم في الاقتصاد الرقمي. هذه النقابات تتيح للعمال منصة للتفاوض مع الشركات والمنصات الرقمية على نحو أكثر تنظيماً وعدالة. تعمل هذه الحقوق مجتمعة على تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية للدولة وأصحاب العمل الرقمي، وبين حقوق العمال وضمان حمايتهم، خاصة في ظل الأزمات الصحية والطوارئ العامة.

ب- وزارة الاقتصاد.

ج- ممثلين عن العمال في الاقتصاد الرقمي.

د - ممثلين عن الشركات الرقمية (1).

المادة الخامسة: الحماية القانونية

على الرغم من أي نص قانوني مخالف، يُمنح العمال في الاقتصاد الرقمي الحماية القانونية التالية خلال فترة الطوارئ الصحية. أي إجراءات تتخذها الشركات الرقمية لدعم صحة وسلامة العمال وفقاً للمادة السادسة من هذا القانون لا تُعتبر دليلاً لتغيير وضعهم القانوني كعاملين مستقلين أو لتصنيف الشركات الرقمية كصاحب عمل مباشر أو مشترك. كما لا تُعتبر هذه الإجراءات التزاماً بإقامة علاقة عمل دائمة بين الشركة الرقمية والعمال. وتلتزم الشركات باتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للمعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية.

المادة السادسة : الإجراءات المحمية

تُعتبر الإجراءات التالية التي تتخذها الشركات الرقمية لدعم صحة وسلامة العمال مُحصنة من أي تبعات

(1) المادة الرابعة تعالج مسألة النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات الرقمية والعمال في الاقتصاد الرقمي، وهي ضرورية لضمان وجود آلية شفافة وعادلة لتسوية الخلافات التي قد تتجم عن تطبيق هذا القانون. تعزز هذه المادة موضوع البحث من خلال توفير حل عملي وفعال للمشكلات التي قد تواجه الأطراف المعنية، مما يضمن حماية الحقوق وتعزيز الثقة بين العمال والشركات الرقمية. وفقاً لهذه المادة، تُنشأ لجنة أو هيئة مستقلة تكون مختصة بحل النزاعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون. تُمنح هذه اللجنة صلاحية استقبال الشكاوى سواء من العمال الذين يعملون عبر المنصات الرقمية أو من الشركات نفسها، بما يتيح لجميع الأطراف فرصة لطرح مشاكلهم والنظر فيها بصورة عادلة. تُلزم اللجنة باتخاذ قرارات سريعة فيما يخص النزاعات المطروحة أمامها، على أن يتم البت فيها خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى. هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق العدالة بشكل سريع وفعال، خاصة أن طبيعة الاقتصاد الرقمي تتطلب مرونة واستجابة سريعة لتجنب تعطل العمل أو الإضرار بأحد الأطراف. علاوة على ذلك، تكون قرارات اللجنة مُلزِمة للطرفين، مما يضمن تنفيذها واحترامها من قبل العمال والشركات على حد سواء. يتم تشكيل هذه اللجنة بطريقة متوازنة لضمان تمثيل جميع المصالح، حيث تشمل ممثلين عن وزارة العمل ووزارة الاقتصاد، إلى جانب ممثلين عن العمال في الاقتصاد الرقمي والشركات الرقمية. هذه التركيبة تعكس التعددية والحياد في النظر إلى النزاعات، مما يعزز من فعالية اللجنة في حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة. بناءً عليه، تسهم هذه المادة في دعم بيئة عمل مستدامة وعادلة في الاقتصاد الرقمي، من خلال تقديم حلول للنزاعات تضمن احترام حقوق العمال وأصحاب الشركات الرقمية على حد سواء.

قانونية، طالما تم تنفيذها بحسن نية وبما يتماشى مع معايير الصحة والسلامة المهنية: أ - تقديم مساعدات مالية للعمال غير القادرين على العمل بسبب مخاوف صحية.

ب- توفير خدمات أو معدات طبية أو وقائية، مثل الفحوصات الطبية، مواد التعقيم، أو اللقاحات.

ج - تقديم تدريب أو معلومات متخصصة حول الصحة والسلامة في سياق الطوارئ الصحية.

د - إجراء فحوصات صحية دورية ومجانية للعمال.

هـ - تقديم تأمين صحي مؤقت يغطي العمال خلال فترة الطوارئ الصحية.

و - اتخاذ تدابير مرنة لتنظيم ساعات العمل بما يضمن تقليل المخاطر الصحية.

ز - الاستجابة الفورية لقرارات السلطات العامة لحماية الصحة والسلامة العامة (1).

المادة السابعة: آليات التحقق والرقابة

تُلزم الشركات الرقمية بتقديم تقارير دورية إلى وزارة العمل حول:

(1) المادة الخامسة تهدف إلى توفير الحماية القانونية للعمال في الاقتصاد الرقمي خلال فترات الطوارئ الصحية، مع الحفاظ على وضعهم القانوني كعاملين مستقلين. توضح المادة أن أي إجراءات تتخذها الشركات الرقمية لدعم صحة وسلامة العمال، مثل توفير المعدات الطبية أو تقديم مساعدات مالية، لا يمكن استخدامها كدليل على تغيير وضعهم القانوني أو اعتبار هذه الشركات صاحب عمل مباشر أو مشترك. كما تؤكد المادة أن هذه الإجراءات لا تُلزم الشركات بإقامة علاقة عمل دائمة مع العمال. هذا النص يهدف إلى طمأنة الشركات بأن تقديم الدعم اللازم للعمال خلال الطوارئ الصحية لن يؤثر على وضعها القانوني، مما يشجعها على تنفيذ تدابير حماية دون مخاوف قانونية. أما المادة السادسة، فتحدد الإجراءات التي يُسمح للشركات الرقمية باتخاذها لدعم صحة وسلامة العمال خلال الطوارئ الصحية، مع ضمان تحصين هذه الإجراءات من أي تبعات قانونية، تشمل تقديم مساعدات مالية للعمال الذين يتعذر عليهم العمل بسبب مخاوف صحية، وتوفير خدمات ومعدات طبية أو وقائية مثل الفحوصات الطبية أو مواد التعقيم، وتقديم التدريب والمعلومات حول الصحة والسلامة. كما تشمل إجراء فحوصات صحية دورية للعمال، واتخاذ تدابير استباقية أو الاستجابة لقرارات السلطات العامة لحماية الصحة والسلامة العامة. تؤكد المادة أن هذه الإجراءات ليست إلزامية، لكنها تُشجع الشركات على تقديم الدعم اللازم للعمال لضمان سلامتهم أثناء الأزمات الصحية، مع تحصين هذه الخطوات من أي دعاوى قانونية قد تُثار نتيجة تنفيذها. تبرز المادتان معًا التزام القانون بتحقيق توازن بين دعم العمال وضمان صحة وسلامة بيئة العمل الرقمية، دون فرض التزامات قانونية إضافية على الشركات.

أ- الإجراءات المتخذة لدعم صحة وسلامة العمال.

ب- آليات تنفيذ المبادرات الصحية والوقائية.

تُشكل هيئة حكومية متخصصة لمتابعة التزام الشركات الرقمية بتطبيق أحكام هذا القانون، وتكون مهامها:

أ- مراجعة التقارير المقدمة من الشركات الرقمية.

ب- إجراء عمليات تفتيش دورية لضمان الامتثال.

ج- إعداد تقارير دورية تُعرض على الجهات الرقابية والتشريعية (1).

المادة الثامنة: الحوافز والتشجيع

تلتزم الدولة بتشجيع الشركات الرقمية على تبني وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون المقترح من خلال تقديم حوافز فعّالة تشمل:

أ - منح إعفاءات ضريبية جزئية للشركات الرقمية التي تلتزم بتنفيذ التدابير الصحية والوقائية وتقديم التقارير الدورية المطلوبة وفق المادة السابعة.

(1) المادة السابعة تعزز الإطار التنظيمي والرقابي لضمان تطبيق أحكام القانون بشكل فعال، وهي وثيقة الصلة بعنوان القانون المقترح «مقترح قانون لدعم العمال في الاقتصاد الرقمي وضمان صحتهم وسلامتهم في ظل الأزمات الصحية والطوارئ العامة». تنص هذه المادة على إلزام الشركات الرقمية بتقديم تقارير دورية إلى وزارة العمل، تتضمن تفاصيل الإجراءات التي تتخذها لدعم صحة وسلامة العمال وآليات تنفيذ المبادرات الصحية والوقائية. هذه التقارير تهدف إلى توفير شفافية حول مدى التزام الشركات بتنفيذ التدابير المنصوص عليها في القانون. ولتنفيذ هذا الالتزام، تنشأ هيئة حكومية متخصصة تُعنى بمراجعة التقارير المقدمة من الشركات الرقمية، والتأكد من صحة البيانات الواردة فيها. تتولى الهيئة أيضًا إجراء عمليات تفتيش دورية لضمان امتثال الشركات لأحكام القانون، وهو ما يعزز الرقابة الميدانية ويضمن التزامًا عمليًا بتنفيذ التدابير الصحية والوقائية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة بإعداد تقارير دورية تُعرض على الجهات الرقابية والتشريعية، مما يضمن استمرارية الرقابة وتقييم الأداء. وبرأينا هذه المادة تتماشى مع هدف القانون المتمثل في توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال في الاقتصاد الرقمي، خاصة أثناء الأزمات الصحية والطوارئ العامة. من خلال إنشاء آليات للتحقق والرقابة، تضمن المادة أن الإجراءات المنصوص عليها في القانون لا تبقى مجرد نصوص، بل تُنفذ بشكل فعّال وتخضع للمراجعة المنتظمة. كما أنها تُلزم الشركات الرقمية بالشفافية والمسؤولية، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة ويضمن تحقيق أهداف القانون بشكل متكامل.

ب- تخصيص دعم مالي أو لوجستي للشركات التي تُطلق مبادرات مبتكرة لتعزيز صحة وسلامة العمال، مثل توفير التأمين الصحي المؤقت أو تنفيذ برامج تدريبية متخصصة (1).

المادة التاسعة: التأمين الصحي والاجتماعي

تلتزم الشركات الرقمية بالمساهمة في توفير تأمين صحي شامل للعمال خلال فترات الطوارئ الصحية، بما يضمن حماية صحتهم الجسدية والنفسية. يشمل هذا التأمين ما يلي: أ - تغطية كاملة أو جزئية لتكاليف العلاج والرعاية الصحية المتعلقة بالأمراض المهنية أو الناتجة عن الأزمات الصحية والطوارئ العامة.

ب- تقديم خدمات الدعم النفسي والاستشاري لمساعدة العمال على التعامل مع الضغوط الناتجة عن الأزمات الصحية.

ج - تحديد نسبة مساهمة الشركات الرقمية في توفير التأمين الصحي يتم بناءً على اللوائح التنفيذية التي تُصدرها وزارة الصحة العامة، مع الأخذ في الاعتبار حجم الشركة وعدد العمال المستفيدين (2).

المادة العاشرة : الدعم النفسي والصحي

تلتزم الشركات الرقمية بتوفير خدمات الدعم النفسي والصحي للعمال لضمان رفاههم الجسدي والنفسي خلال أداء عملهم في الاقتصاد الرقمي. تشمل هذه الالتزامات: أ - تقديم استشارات نفسية عبر الإنترنت بشكل مجاني أو بأسعار مخفضة، مع ضمان سرية المعلومات الشخصية والصحية للعمال.

(1) الحوافز المذكورة تبرز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان صحة وسلامة العمال. على سبيل المثال: أ- يمكن للدولة تقديم إعفاء ضريبي بنسبة 15% للشركات التي تُثبت توفير فحوصات طبية دورية أو تقديم مساعدات مالية للعمال غير القادرين على العمل أثناء الطوارئ الصحية.

ب- يُمكن تخصيص دعم مالي للشركات التي تُنشئ برامج تدريبية رقمية توعوية حول إجراءات السلامة أو توفر معدات وقائية معتمدة.

ج- تقديم دعم لوجستي يتمثل في تسهيل وصول الشركات إلى إمدادات طبية مثل أجهزة التعقيم أو معدات الحماية الشخصية. هذه المادة تعزز العلاقة المباشرة مع عنوان القانون المقترح، حيث تسهم في خلق بيئة تشجيعية تحفز الشركات الرقمية على الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية دون أن تُثقل كاهلها بالتكاليف .

(2) تغطية العلاج والرعاية الصحية يشمل تغطية تكاليف العلاج والرعاية الصحية المرتبطة بأي أمراض مهنية أو أزمات =

ب- إطلاق برامج موجهة للوقاية من الإجهاد النفسي والمشكلات النفسية المرتبطة بطبيعة العمل الرقمي.

ج- توفير تعويضات مالية وصحية للعمال الذين يعانون من أضرار صحية ناتجة عن طبيعة العمل الرقمي، مثل مشاكل الهيكل العظمي الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة، إجهاد العينين، أو الأمراض الناتجة عن العمل أمام الشاشات.

= صحية ناتجة عن طوارئ صحية عامة، مثل انتشار أوبئة أو أمراض معدية تؤثر على قدرة العمال على أداء عملهم عبر المنصات الرقمية. والتأمين الاجتماعي يعني: أ - توفير دعم مادي مؤقت للعمال الذين يتعذر عليهم العمل بسبب الأزمات الصحية. ب- تقديم ضمانات للتعويض المالي عند توقف العمل أو انخفاض الطلب على خدماتهم خلال الطوارئ الصحية. ج- إدخال العمال في نظم الضمان الاجتماعي الوطنية لضمان حقوقهم في التأمين ضد المرض أو الإصابات المهنية. ويجب توفير جلسات استشارية عبر تطبيقات مخصصة أو مراكز معتمدة لمعالجة الآثار النفسية للأزمات مثل القلق أو الاكتئاب. أما لجهة نسبة المساهمة تُحدد بناءً على طبيعة الشركة؛ مثل تحديد نسبة 5% من أرباح الشركات الكبرى لدعم التأمين الصحي للعمال.

- لجهة تحسين السلامة والصحة المهنية عادةً ما يتحمل العاملون في المنصات الذين يعملون لحسابهم الخاص مسؤولية ضمان سلامتهم وصحتهم. تشمل خصائص العمل على المنصات التي قد تزيد من المخاطر النفسية والاجتماعية والضغط المرتبطة بالعمل مستويات عالية من المنافسة (التي تشجع على العمل لساعات طويلة والمجازفة)، ووجود إدارة خوارزمية، والطبيعة غير الرسمية والمتعددة الأطراف لترتيبات العمل. تختلف المخاطر المرتبطة بالعمل على المنصة بقدر تنوع الأعمال نفسها. تشير الأدلة الحديثة إلى أن ظهور خدمات مشاركة الرحلات يرتبط بزيادة تتراوح بين 2-3% في عدد الحوادث المميتة نتيجة الازدحام وارتفاع استخدام الطرق، قد يكون خطر الإصابة أعلى أيضاً بين العاملين في المنصات الذين ليس لديهم مكان عمل ثابت و/أو في بيئات أو مع أدوات يفتقرون إلى السيطرة عليها. قد يتعرض العمال الذين يقدمون خدمات منزلية للتحرش الجنسي، هناك أيضاً مخاطر متعلقة بالعمل عبر الإنترنت، سواء الجسدية أو النفسية، مثل إجهاد العين، مشاكل العضلات والعظام، الإجهاد المرتبط بالعمل، عدم الاستقرار الوظيفي والدخلي، والعزلة. قد يتعرض العاملون في المنصات الذين يقدمون خدمات عبر الإنترنت مثل تحرير المحتوى الفيديوي أو وسائل التواصل الاجتماعي لخطاب الكراهية والعنف أو المحتوى الإباحي، مما قد يشكل خطراً نفسياً عليهم. يُتوقع عادة من الأفراد العاملين لحسابهم الخاص أن يؤمنوا أنفسهم ضد حوادث العمل. ومع ذلك، اتخذت بعض الدول تدابير لتحسين الحماية في هذا المجال للعاملين في المنصات. في فرنسا، منح المشرع= حقوقاً معينة للعاملين في المنصات من خلال قانون الخمري لعام 2016 بشأن العمل وتحديث الحوار الاجتماعي وتأمين المسار المهني. على وجه الخصوص، إذا حدد مشغل المنصة خصائص الخدمة المقدمة وكان العامل يربح أكثر من 5100 يورو سنوياً من خلال المنصة، يجب على المشغل توفير تعويضات التأمين ضد حوادث العمل أو الأمراض. فليراجع :

-Lane, M. (2020), "Regulating platform work in the digital age", Going Digital Toolkit Policy Note, No. 1, p:12. <https://goingdigital.oecd.org/toolkitnotes/regulating-platform-work-in-the-digital-age.pdf>.

د - تغطية تكاليف العلاج المستمر والرعاية الطبية، بما في ذلك توفير التأمين الصحي الذي يغطي احتياجات العلاج النفسي والجسدي على المدى الطويل.

المادة الحادي عشر: دعم الفئات الضعيفة

تلتزم الدولة بتقديم دعم خاص للعمال في الاقتصاد الرقمي من الفئات الأكثر ضعفاً، لتعزيز إدماجهم في سوق العمل الرقمي وضمان حقوقهم الأساسية. يتم ذلك من خلال: أ - تقديم مساعدات مالية موجهة لكبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمال ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة، بهدف تغطية تكاليف الرعاية الصحية، الدعم النفسي، وبرامج تدريبية لتحسين مهاراتهم الرقمية.

ب- تشجيع الشركات الرقمية على توفير فرص عمل تناسب ظروف الفئات الضعيفة، مثل العمل من المنزل أو ضمن بيئات رقمية مرنة، مع ضمان الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية.

ج- توفير برامج تدريب متخصصة تُعزز من المهارات الرقمية للفئات المستهدفة، مما يزيد من فرص حصولهم على وظائف مستدامة ضمن الاقتصاد الرقمي (1).

(1) أظهرت الأبحاث أن جائحة كوفيد-19 فاقمت المخاطر النفسية المرتبطة بالعمل، حيث أدى العمل عن بُعد إلى تلاشي الحدود التقليدية بين العمل والحياة الخاصة، مما زاد من الضغط على العاملين بسبب الارتباط الدائم بالعمل وارتفاع حدة العمل وانخفاض مستويات التفاعل الاجتماعي. وقد أظهرت بيانات المسح الأوروبي لظروف العمل (EWCS) أن العاملين عن بُعد تعرضوا لمجموعة من المخاطر النفسية والاجتماعية بشكل أكبر من غيرهم، مثل ساعات العمل الطويلة، الحضور الإجباري "presenteeism"، وزيادة الأعباء المنزلية، مما جعلهم أكثر عرضة للمعاناة من مشكلات صحية جسدية ونفسية مرتبطة بالعمل. فليُنظر في ذلك :

Paul Vroonhof, Thomas de Winter (Panteia), Lode Godderis (KU Leuven), Andrea Broughton (Ecorys), Kees Peereboom (vhp human performance) and Loic Lerouge (CNRS, University of Bordeaux). Mental health and well-being in the digital world of work post COVID, Background paper, Workshop 2.12.2021, Employment and Social Affairs committee (EMPL) European Parliament. 30 November 2021, P:5.

- طبيعة العمل في الاقتصاد التشاركي والعمل عبر المنصات تزيد من المخاطر النفسية والاجتماعية ومن الضغوط المتعلقة بالعمل، خاصةً في ظل وجود مستويات عالية من المنافسة التي تشجع على العمل المفرط، والإدارة عبر الخوارزميات، والطبيعة غير الرسمية ومتعددة الأطراف لترتيبات العمل. فيما يتعلق بالرقمنة، تنتقل المخاطر المرتبطة بالعمل عبر الإنترنت إلى العاملين في الاقتصاد التشاركي والمنصات، مثل اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، وانعدام الأمن المالي، والعزلة.=

المادة الثانية عشر: حماية الخصوصية

تلتزم الشركات الرقمية بحماية البيانات الشخصية للعمال وضمان سرّيتها، بما يتماشى مع مبادئ الخصوصية وحماية البيانات، وذلك من خلال (1) : أ - تُستخدم بيانات العمال الشخصية فقط للأغراض التي أُبلغوا بها مسبقًا والتي وافقوا عليها صراحة.

ب- توفير أنظمة حماية إلكترونية فعالة لمنع الوصول غير المصرح به إلى بيانات العمال.

ج - يُحظر على الشركات مشاركة بيانات العمال مع أي طرف ثالث دون الحصول على موافقة صريحة ومكتوبة.

د - يمنع استخدام البيانات الشخصية لأغراض تسويقية أو تجارية دون علم العمال وموافقتهم المسبقة.

=بالإضافة إلى ذلك، فإن العاملين عبر المنصات ليسوا مشمولين ضمن نطاق توجيه أوقات العمل (88/2003). (EU/كما أن تداخل الحدود بين الحياة المهنية والشخصية قد يتفاقم بسبب طبيعة العمل عبر الإنترنت التي تمتد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. فليُنظر المرجع التالي:

-Paul Vroonhof, Thomas de Winter (Panteia), Lode Godderis (KU Leuven), Andrea Broughton (Ecorys), Kees Peereboom (vhp human performance) and Loic Lerouge (CNRS, University of Bordeaux).Mental health and well-being in the digital world of work post COVID, Background paper, Workshop 2.12.2021, Employment and Social Affairs committee (EMPL) European Parliament. 30 November 2021, P:17

- المادتان العاشرة والحادي عشر تدعمان الصحة النفسية والجسدية للعمال، مع التركيز على تأمين الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا. من خلال النصوص، يعكس مقترحنا توجهًا شاملاً نحو ضمان بيئة عمل صحية وداعمة، مع مراعاة متطلبات العدالة الاجتماعية في ظل التحولات التي يفرضها الاقتصاد الرقمي.

(1) هذه المادة تؤكد على أهمية حماية خصوصية العمال في الاقتصاد الرقمي، حيث تُعتبر البيانات الشخصية عنصرًا حساسًا في العلاقة بين العامل والمنصة الرقمية. في سياق تطبيق هذا القانون، إذا قدم العامل بياناته الصحية ضمن برامج التأمين، فإن الشركة مُلزَمة بضمان عدم مشاركة هذه البيانات مع جهات تسويقية أو شركات تأمين دون موافقة العامل الصريحة. كذلك، عند استخدام العامل تطبيقات عمل تتضمن تتبع مواقعهم الجغرافية، يتعين على الشركة أن توضح الهدف من جمع هذه البيانات، وأن تحصل على موافقة العامل مسبقًا. وفي حالة تعرض الشركة لاختراق إلكتروني يؤدي إلى تسرب معلومات العمال، مثل أسمائهم أو بياناتهم المصرفية، يجب عليها إخطار العمال فورًا باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الوضع وضمان حماية حقوقهم. بناءً عليه، حماية الخصوصية تُعتبر جزءًا أساسيًا من الجهود الشاملة لتحسين ظروف العمال في الاقتصاد الرقمي، خصوصًا في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا خلال فترات الأزمات والطوارئ الصحية.

هـ - في حال حدوث اختراق أمني يؤدي إلى تسرب بيانات العمال الشخصية، تلتزم الشركات بإبلاغ المتضررين فوراً واتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع.

و- تُصدر وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع وزارة العدل، قرارات تنفيذية تحدد معايير حماية البيانات الشخصية والإجراءات الواجب اتباعها لضمان الامتثال الكامل لهذا القانون.

المادة الثالثة عشرة: تطوير البنية التحتية الرقمية

تلتزم الدولة بدعم وتطوير البنية التحتية الرقمية لضمان استمرارية العمل في الاقتصاد الرقمي خلال حالات الطوارئ الصحية والأزمات العامة. يشمل هذا الدعم تعزيز شبكة الإنترنت، تحسين الأنظمة الإلكترونية، واعتماد أحدث تقنيات الحوسبة السحابية، بما يضمن استمرار النشاطات الاقتصادية الرقمية دون انقطاع. كما تُشجّع الاستثمارات في التكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاجية وضمان توفير الخدمات الحيوية للعمال والشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي، حتى في ظل الظروف الاستثنائية. تُعدّ هذه الخطوة أساسية لتحقيق الاستفادة في الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدرته على التكيف مع الأزمات.

المادة الرابعة عشرة: المراجعة الدورية

تُجرى مراجعة دورية لهذا القانون كل ثلاث إلى خمس سنوات لضمان تحديث أحكامه بما يتماشى مع التطورات في مجال الاقتصاد الرقمي. تهدف هذه المراجعة إلى رصد التغييرات في التكنولوجيا المستخدمة، والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للعمال والشركات الرقمية، وضمان أن يبقى القانون مرناً وقادراً على معالجة التحديات المستقبلية. يتم تنفيذ هذه المراجعة من خلال لجنة مختصة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، العمال في الاقتصاد الرقمي، والشركات الرقمية، لضمان تلبية تطلعات جميع الأطراف ذات الصلة⁽¹⁾.

(1) المادة الثالثة عشرة تُبرز أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل الطوارئ والأزمات. ويركز على تعزيز استمرارية الأعمال الرقمية من خلال تحسين الشبكات والأنظمة واعتماد تقنيات حديثة لضمان الإنتاجية والخدمات الحيوية، مما يعزز استفادة الاقتصاد الرقمي وقدرته على التكيف مع الظروف الاستثنائية. أما المادة الرابعة عشرة فتعكس أهمية المرونة التشريعية في مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية.

المادة الخامسة عشر: العقوبات

تُفرض عقوبات على الشركات الرقمية التي تخالف أحكام هذا القانون أو تمتنع عن تنفيذ التدابير المطلوبة لدعم العمال وضمان صحتهم وسلامتهم خلال حالات الطوارئ الصحية أو الأزمات العامة. تشمل هذه العقوبات: أ- غرامة مالية تتناسب مع حجم المخالفة وعدد العمال المتضررين، على أن تُحدد قيمتها وآلية تطبيقها وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة.

ب- في حالة المخالفات الجسيمة أو التكرار المستمر، يمكن تعليق جزئي أو كلي لنشاط الشركة الرقمية حتى تصحيح المخالفات واستيفاء المتطلبات القانونية.

ج- تُدرج الشركات التي تُظهر عدم التزام مستمر في قائمة الشركات المخالفة، مما يؤثر على حصولها على العقود الحكومية أو الحوافز المالية الممنوحة بموجب هذا القانون.

د- تُلزم الشركات المخالفة بتعويض العمال المتضررين ماليًا عن أي أضرار نفسية، صحية، أو مهنية نتجت عن انتهاك هذا القانون.

تُحال المخالفات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق العمال أو تهديد لصحتهم وسلامتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة (1).

المادة السادسة عشر: أحكام عامة

1- يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يتيح بدء تطبيق أحكامه على الفور لتلبية الاحتياجات الملحة الناتجة عن الأزمات الصحية والاقتصادية. يعكس هذا الإجراء الاستجابة السريعة من الدولة للتحديات الطارئة.

2- تُكَلَّف الوزارات المختصة، بما في ذلك وزارة العمل ووزارة الاقتصاد ووزارة الصحة العامة، بإعداد وإصدار

(1) تُبرز المادة الخامسة عشرة أهمية الالتزام بأحكام القانون لضمان حقوق العمال وسلامتهم، وتحدد مجموعة من العقوبات التصاعديّة بناءً على طبيعة المخالفة، بدءًا من الغرامات المالية وصولاً إلى تعليق نشاط الشركات المخالفة. كما تؤكد على ضرورة تعويض العمال المتضررين وإحالة الانتهاكات الجسيمة إلى القضاء لضمان المساءلة القانونية.

التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون. تُحدّد مهلة زمنية لا تتجاوز 60 يومًا لإصدار هذه التعليمات، بهدف ضمان الإسراع في وضع القانون حيز التنفيذ ومراعاة التحديات الطارئة.

الخاتمة

يُعد هذا المقترح التشريعي خطوة جادة ومبتكرة نحو معالجة التحديات التي يواجهها العمال في الاقتصاد الرقمي، لا سيما في ظل الأزمات الصحية والطوارئ العامة. إذ يضع القانون إطارًا قانونيًا شاملاً يضمن حقوق هؤلاء العمال ويوفر الحماية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، مع مراعاة التطورات التقنية التي تعيد تشكيل طبيعة العمل المعاصر. كما يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم العمال وضمان استدامة الشركات الرقمية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف العمل ضمن هذا القطاع الحيوي. لقد أصبحت الحماية القانونية والاجتماعية للعمال في الاقتصاد الرقمي ضرورة ملحة، ليس فقط لتحقيق العدالة، ولكن أيضًا لتجنب التداعيات السلبية على الاقتصاد والمجتمع في حال غياب هذه الحماية. من هنا، فإن تبني مثل هذا القانون في لبنان يمثل استجابة عملية وديناميكية تتماشى مع التحولات الجارية في سوق العمل العالمي والمحلي.

التوصيات

لصانعي القرار في لبنان:

- أ - إعطاء الأولوية لمناقشة هذا المقترح التشريعي في البرلمان، بالنظر إلى أهميته في تنظيم العمل الرقمي وحماية حقوق العمال.
- ب- توفير الدعم اللازم للوزارات والمؤسسات المعنية لتطبيق القانون، بما في ذلك تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة.
- ج - تشجيع الحوار بين العمال والشركات الرقمية والخبراء القانونيين لضمان صياغة لوائح تنفيذية تحقق التوازن بين المصالح المختلفة.

لرجال القانون والخبراء :

أ - الإسهام في تعزيز الوعي القانوني حول حقوق العمال في الاقتصاد الرقمي، من خلال الدراسات القانونية والندوات الأكاديمية.

ب- العمل على تطوير نماذج قانونية مرنة وقابلة للتطبيق تتماشى مع التغيرات المستمرة في بيئة العمل الرقمي.

ج - تقديم استشارات قانونية متخصصة للشركات الرقمية لضمان امتثالها للقانون بشكل فعال.

ختامًا، إن نجاح هذا القانون يعتمد على التعاون الفعال بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. تبنّي مثل هذه التشريعات لا يقتصر على تحسين ظروف العمل فقط، بل يساهم أيضًا في بناء اقتصاد رقمي متين وقادر على الصمود أمام التحديات المستقبلية.

لائحة المراجع

- 1- C. Behrendt, Q. A. Nguyen, and U.Rani. 2019. 'Social Protection Systems and the Future of Work: Ensuring Social Security for Digital Platform Workers'. International Social Security Review 72 (3): 17–41. and <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/issr.12212>
- 2- ILO, World Employment and Social Outlook 2021: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work, 2021. <https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/role-digital-labour-platforms-transforming-world-work>
- 3- ILO, World Employment and Social Outlook: The role of digital platforms in transforming the world of work, 2021. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_771749.pdf
- 4- ILO, Decent work in the platform economy, Reference document for the Meeting of experts on decent work in the platform economy, 2022; https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_855048.pdf
- 5- ISSA, Social Security for the Digital Age: Addressing the New Challenges and Opportunities for Social Security Systems, 2019. <https://www.issa.int/sites/default/files/documents/events/2-Digital%20economy-264063.pdf>
- 6- Lane, M. (2020), "Regulating platform work in the digital age", Going Digital Toolkit Policy Note, No. 1,p:12. <https://goingdigital.oecd.org/toolkitnotes/regulating-platform-work-in-thedigital-age.pdf>.
- 7- OECD, The Future of Social Protection: What Works for Non-Standard Workers?, 2018 . https://www.oecd.org/en/publications/the-future-of-social-protection_9789264306943-en.html

8- Paul Vroonhof, Thomas de Winter (Panteia), Lode Godderis (KU Leuven), Andrea Broughton (Ecorys), Kees Peereboom (vhp human performance) and Loic Lerouge (CNRS, University of Bordeaux).Mental health and well-being in the digital world of work post COVID, Background paper, Workshop 2.12.2021, Employment and Social Affairs committee (EMPL) European Parliament. 30 November 2021.

<https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/243042/Background%20document.pdf>

9- Providing adequate and sustainable social protection for workers in the gig and platform economy ,Technical paper prepared for the 1st meeting of the Employment Working Group under the Indian presidency ,ILO, ISSA and OECD, January 2023.p:3. <https://www.ilo.org/media/366091/download>

10-U.S. Congress. 2021. S.338 - Helping Gig Economy Workers Act of 2021. 117th Congress (2021-2022). Introduced February 22 by Senator Mike Braun. Accessed 10/1/2025. <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/338/text>

الملحق

تمثل النصوص القانونية المقترحة في الولايات المتحدة مصدر إلهام مهم عند تصميم مقترحات تشريعية تتعلق بالاقتصاد الرقمي وحقوق العمال، نظرًا لخبرة تلك النصوص في معالجة قضايا حديثة ومعقدة. وفي هذا السياق، تم الاطلاع على نص مشروع قانون "Helping Gig Economy Workers Act of 2021" الذي قدم في مجلس الشيوخ الأمريكي بتاريخ 22 فبراير 2021.

هذا النص ركز على تعزيز الصحة والسلامة العامة للأفراد الذين يعتمدون على الشركات الرقمية للوصول إلى العمل، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19، من خلال تقديم الحماية الصحية والمالية والتدريبية.

تم الاستفادة من هذا النص كمصدر إلهام لصياغة مقترحنا، مع إجراء تعديلات شاملة تراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية في لبنان، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل كافة الطوائف الصحية والأزمات العامة. في مقترحنا، قمنا بتغطية العديد من النقاط التي تسهم في توفير حماية شاملة ومتكاملة للعاملين في الاقتصاد الرقمي خلال فترات الأزمات والصعوبات الاقتصادية والصحية.

وفيما يلي النص المترجم للنموذج الأمريكي كما ورد في مشروع القانون الأصلي:

المُقَدَّم هنا:

مُقَدَّم في مجلس الشيوخ (2021/02/22)

الكونغرس الـ 117

الدورة الأولى

S. 338

لتحفيز الصحة العامة والرفاهية للأفراد الذين يحصلون على العمل من خلال شركات الأسواق الرقمية، ولأغراض أخرى.

في مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة

22 فبراير 2021

قدّم السيد براون (بالنيابة عن نفسه وعن السيد سكوت من ولاية كارولينا الجنوبية) مشروع القانون التالي؛
الذي قُرئ مرتين وأُحيل إلى لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات.

مشروع قانون

يهدف إلى تعزيز الصحة العامة والرفاهية للأفراد الذين يحصلون على العمل من خلال شركات الأسواق
الرقمية، ولأغراض أخرى.

يقرره مجلس الشيوخ ومجلس النواب للولايات المتحدة الأمريكية، المنعقدان في الكونغرس:

القسم الأول: العنوان المختصر.

يمكن الإشارة إلى هذا القانون باسم: «قانون دعم عمال اقتصاد المهام لعام 2021».

القسم الثاني: الملاذ الآمن لشركات الأسواق الرقمية.

(أ) التعريفات:

في هذا القسم:

(1) فترة الطوارئ المتعلقة بجائحة كوفيد-19:

تشير العبارة إلى الفترة التي بدأت في 15 مارس 2020 وتنتهي بتاريخ:

(أ) 31 ديسمبر 2021؛ أو

(ب) تاريخ انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة المُعلنة من قبل وزير الصحة والخدمات الإنسانية وفقًا للقسم
319 من قانون الخدمات الصحية العامة (U.S.C. 247d 42) بتاريخ 31 يناير 2020 فيما يتعلق
بجائحة كوفيد-19، أيهما يأتي لاحقًا.

(2) شركة السوق الرقمية:

تشير العبارة إلى كيان تجاري يؤثر على التجارة ويقوم بـ:

- (أ) توفير تطبيق أو منصة مُمكنة عبر الإنترنت لتسهيل تبادل السلع أو الخدمات بين مستخدمي التطبيق أو المنصة؛
- (ب) منح ترخيص للوصول إلى تطبيق أو منصة مُمكنة عبر الإنترنت لتسهيل تبادل السلع أو الخدمات؛
- (ج) عدم اشتراط قبول أي طلب عمل محدد كشرط لاستمرار الوصول إلى التطبيق أو المنصة المُمكنة عبر الإنترنت.

(3) الفرد الذي يحصل على العمل من خلال شركة السوق الرقمية:

تشير العبارة إلى فرد يقوم بـ:

- (أ) الحصول على خيار قبول أو رفض طلبات العمل عبر تطبيق أو منصة مُمكنة عبر الإنترنت تُديرها شركة السوق الرقمية؛
- (ب) تقديم خدمات لمستهلكي المنصة الرقمية عند الاتصال عبر شبكة رقمية تُديرها شركة السوق الرقمية مقابل تعويض أو دفع رسوم.
- (ب) بشكل عام:

على الرغم من أي نص قانوني آخر، ولتعزيز الصحة العامة والرفاهية للأفراد الذين يحصلون على العمل من خلال شركات الأسواق الرقمية ولتسهيل تقديم المساعدات المالية خلال حالات الطوارئ الصحية العامة، فإن الإجراءات الموضحة في الفقرة (ج) التي تتخذها شركة السوق الرقمية خلال فترة الطوارئ الخاصة بجائحة كوفيد-19 لا يمكن استخدامها بموجب أي قانون اتحادي أو حكومي أو محلي، أو أي مرسوم أو لائحة كأدلة للأغراض التالية:

(1) تحديد ما إذا كان الفرد الذي يحصل على العمل من خلال شركة السوق الرقمية يُعتبر موظفًا أو متعاقدًا مستقلًا.

(2) تحديد ما إذا كانت شركة السوق الرقمية تُعتبر رب عمل مشتركًا للفرد الذي يقدم خدمات نيابة عن شركة أخرى.

(ج) الإجراءات المحمية:

تشمل الإجراءات المذكورة في هذه الفقرة ما يلي:

- (1) تقديم مساعدات مالية للأفراد الذين كانوا يحصلون سابقًا على العمل من خلال شركة السوق الرقمية لكنهم غير قادرين على العمل بسبب مخاوف تتعلق بالصحة أو السلامة.
- (2) توفير مزايا متعلقة بصحة أو سلامة الأفراد الذين يحصلون على العمل من خلال شركة السوق الرقمية.
- (3) تقديم تدريب أو معلومات متعلقة بصحة أو سلامة هؤلاء الأفراد أو الجمهور.
- (4) توفير مستلزمات طبية أو أدوات تنظيف لهؤلاء الأفراد.
- (5) إجراء فحوصات صحية لهؤلاء الأفراد.
- (6) تقديم اختبارات طبية لهؤلاء الأفراد.
- (7) اتخاذ أي إجراء، بما في ذلك الإجراءات المطلوبة أو المقترحة من قبل أي قانون اتحادي أو حكومي أو محلي، أو أي مرسوم أو أمر أو توجيه من أي نوع، بهدف حماية الصحة والسلامة العامة.

الفهرس

2.....	كلمة الباحث
3.....	الملخص
3.....	Abstract
4.....	مقدمة عامة :
10.....	محتوى المقترح
10.....	المادة الأولى: العنوان
10.....	المادة الثانية :التعريفات
11.....	المادة الثالثة : حقوق العمال في الاقتصاد الرقمي
12.....	المادة الرابعة : منصة لحل النزاعات
13.....	المادة الخامسة: الحماية القانونية
13.....	المادة السادسة : الإجراءات المحمية
14.....	المادة السابعة: آليات التحقق والرقابة
15.....	المادة الثامنة: الحوافز والتشجيع
16.....	المادة التاسعة: التأمين الصحي والاجتماعي
16.....	المادة العاشرة : الدعم النفسي والصحي
18.....	المادة الحادي عشر: دعم الفئات الضعيفة
19.....	المادة الثانية عشر: حماية الخصوصية
20.....	المادة الثالثة عشرة: تطوير البنية التحتية الرقمية
20.....	المادة الرابعة عشرة: المراجعة الدورية
21.....	المادة الخامسة عشر: العقوبات
21.....	المادة السادسة عشر: أحكام عامة
22.....	الخاتمة
22.....	التوصيات

24.....	لائحة المراجع
26.....	الملحق
30.....	الفهرس

يُعد هذا العمل ثمرة جهد بحثي مكثف يهدف إلى تقديم مقترح قانوني شامل لدعم حقوق العمال في الاقتصاد الرقمي وضمان صحتهم وسلامتهم، خصوصاً في ظل الأزمات الصحية والطوارئ العامة التي أصبحت تفرض تحديات جديدة على هذه الفئة من العمال. من خلال هذا البحث، تم التوصل إلى إطار قانوني يمكن أن يساهم في حماية حقوق العمال في هذه القطاعات الحيوية ويعزز من استقرار بيئة العمل الرقمية.

تم إتمام كتابة هذا العمل بتاريخ 2025/1/11، وذلك بعد دراسة مستفيضة للممارسات القانونية الدولية وتكييفها مع احتياجات الواقع اللبناني. أمل أن يساهم هذا المقترح في دعم صانعي القرار والمشرعين اللبنانيين في وضع تشريعات مبتكرة تراعي التحديات المستجدة في العصر الرقمي، وتحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح الشركات بما يضمن استدامة الاقتصاد الرقمي في لبنان.